

Entre intimité et immensité : composer de la musique en direct immersive et multicouche pour des casques à conduction osseuse et un dôme de haut-parleurs

Nicola Giannini
nicola.giannini@umontreal.ca
GRIS – Université de Montréal
UQAM, McGill University
CIRMMT
Montreal, Canada

Andrea Gozzi
Andrea.Gozzi@USherbrooke.ca
Université de Sherbrooke
CIRMMT
Sherbrooke, Canada

Dominic Thibault
dominic.thibault@umontreal.ca
Laboratoire formes · ondes
Université de Montréal
Montreal, Canada

Ana Dall'Ara-Majek
ana.dallara@umontreal.ca
Université de Montréal
Montreal, Canada

Kevin Gironnay
kevin@viragesonore.com
Virage Sonore
CIRMMT
Montreal, Canada

João Sebastião Lessa Catalão
joao.sebastiao.lessa.catalao@umontreal.ca
Université de Montréal
Montreal, Canada

Figure 1: Concert augmenté, SAT, Montréal, Canada. Crédits: Caroline Campeau

Résumé

Cet article présente un cadre de recherche-crédation pour composer de la musique immersive en direct dans des environnements d'écoute multicouches combinant des casques à conduction osseuse (CCO), un dôme de haut-parleurs (DH) et des sources acoustiques, examiné à partir d'une étude de cas portant sur un concert public. Un groupe de compositeur-ices a créé quatre nouvelles œuvres pour cette configuration. Nous situons les CCO dans le contexte plus large des expériences de réalité augmentée audio (RAA) et détaillons les spécificités de cette étude de cas. À partir d'une approche autoethnographique multi-auteur-ices, nous proposons des

réflexions issues de la pratique sur les processus de composition et de performance, du point de vue des compositeur-ices. Cette étude explore un continuum esthétique entre intimité et immensité dans la musique immersive en direct, où les CCO créent une couche d'écoute privée et personnelle, tandis que le DH permet un environnement sonore partagé et collectif. Les sources acoustiques se déplacent avec les interprètes au fur et à mesure que leur proximité avec le public varie, permettant ainsi des transitions fluides entre expériences d'écoute individuelles et collectives. Les défis, les stratégies, les limites et les solutions sont discutés, offrant ainsi des pistes pratiques pour composer de la musique immersive en direct RAA et multicouche.

Mots-clés

Composition, musique immersive en direct, casques à conduction osseuse, dôme de haut-parleurs, réalité augmentée audio

1 Introduction

La conduction osseuse (CO) transmet les vibrations sonores directement à la cochlée à travers le crâne, en contournant l'oreille externe et l'oreille moyenne, et permet la perception simultanée des

sons ambiants et des sons diffusés par le dispositif [16], [35]. Contrairement à la conduction aérienne (CA), qui repose sur le conduit auditif, les osselets et la membrane tympanique [7], la CO utilise les os du crâne, la mastoïde ou les dents pour stimuler les cellules ciliées cochléaires [16], [35], tout en préservant une écoute à oreilles ouvertes et la conscience de la situation [8].

Dès l'Antiquité, Pline l'Ancien avait observé que le son pouvait se transmettre à travers des matériaux solides [31, p. 507], tandis que des scientifiques de la Renaissance, tels que Cardano et Capivacci, ont expérimenté la vibration dentaire pour la perception auditive [6, p. 234], [5, p. 589]. Plus tard, il a été rapporté que Beethoven aurait utilisé une baguette en bois tenue entre ses dents pour percevoir les vibrations du piano [32, pp. 69–70], bien que le fondement historique de ce récit demeure incertain [29]. Ces observations, expériences et récits permettent de situer historiquement le développement des casques à conduction osseuse (CCO) modernes disponibles dans le commerce [20].

Les CCO contemporains utilisent la CO pour diffuser de l'audio spatial dans des environnements augmentés et virtuels, favorisant ainsi des expériences immersives [42]. La réalité augmentée audio (RAA), en particulier, vise à augmenter la perception auditive en superposant des sons virtuels spatialisés à l'environnement acoustique réel des auditeur-ices [44]. Les CCO sont particulièrement adaptés aux applications dans les événements multimédias et les contextes de concert, où la perception auditive multicouche et les indices de proximité peuvent renforcer à la fois l'engagement et l'analyse cognitive des environnements acoustiques complexes [13]. Ici, le terme « immersion » est utilisé dans un sens holistique, englobant à la fois la technologie, la perception et l'implication cognitive [1].

Des projets artistiques récents ont exploré ces possibilités. En 2019, la compositrice Hollie Harding a intégré des CCO à une représentation au National Maritime Museum de Londres, permettant au public d'entendre simultanément une piste préenregistrée via les CCO et de la musique orchestrale jouée en direct [21]. En 2020, le parc des Biancane de Monterotondo Marittimo, en Italie, est devenu le premier site UNESCO à utiliser des audioguides géolocalisés et une conception sonore immersive employant des CCO, développés par Mezzo Forte SAS (Meudon, France), une entreprise spécialisée dans les applications de RAA [13]. La même année, Mezzo Forte, en collaboration avec l'IRCAM et la Philharmonie de Paris, a produit un concert avec l'Ensemble intercontemporain, en équipant les musicien-nes de CCO pour leur transmettre des signaux de métronome et des instructions du-de la chef-fe d'orchestre [36].

Les projets ultérieurs incluent deux concerts RAA de Mezzo Forte en 2021 : *Da Dalí a Dante* au Festival de musique de Livourne [9] et *A-Live* à la Société des arts technologiques (SAT) de Montréal [3]. Lors de ces deux événements, les interprètes et les membres du public portaient des CCO pour une écoute à deux canaux via un système de diffusion hybride combinant haut-parleurs stéréo et CCO. En 2022, Virginia Tech a présenté *Liminal Spaces*, un concert de recherche utilisant des CCO et diverses configurations de haut-parleurs placés à différentes distances [19]. En 2023, le Centre Pompidou à Paris a produit *Noire*, une installation audiovisuelle consacrée à Claudette Colvin et à la ségrégation en Alabama dans les années 1950, intégrant des CCO [24]. La même année, le film canadien *VFC* de C. S. Roy a

été présenté en salles, utilisant des systèmes audio Dolby conventionnels de salle, combinés à des CCO pour le public [40].

Néanmoins, malgré leur adoption croissante, peu de travaux abordent les propriétés et les contraintes des CCO dans les applications non médicales de RAA et les applications musicales [14].

2 Concert augmenté : l'étude de cas

Ce projet constitue une initiative de recherche-création qui, à notre connaissance, est la première à intégrer des CCO dans un contexte de concert électroacoustique devant un large public. Cette approche rend possibles des expériences de RAA dans des contextes de musique immersive en direct, où les CCO sont combinés à une diffusion sur dôme de haut-parleurs (DH) ainsi qu'à des sources acoustiques en direct, créant ainsi un environnement d'écoute multicouche tant pour les interprètes que pour les membres du public.

Le concert s'est déroulé à la SAT, à Montréal, au Québec (Canada), le 9 octobre 2025 [2]. Le DH entourait le public, qui était tourné vers les interprètes ; il n'y avait pas de scène surélevée, et les interprètes occupaient le même espace que le public. La veille, une centaine d'étudiant-es avaient assisté à la répétition générale et à une conférence d'accompagnement, tandis que le concert lui-même a été présenté à guichets fermés devant plus d'une centaine de spectateur-ices. Le programme comprenait quatre œuvres électroacoustiques en direct spécialement commandées à des compositeur-ices invité-es, qui sont également coauteur-ices de cet article : Nicola Giannini ; le duo Catalão-Thibault, formé par João Sebastião Lessa Catalão et Dominic Thibault ; Ana Dall'Ara-Majek ; et Kevin Gironnay. Le projet a été dirigé par le coauteur Andrea Gozzi, en collaboration avec Akousma, le Pôle lavallois d'enseignement supérieur (PLAN), l'Institut culturel italien de Montréal et Mezzo Forte, qui a fourni les CCO utilisés lors du concert [26]. La collaboration entre le responsable du projet et les compositeur-ices a vu le jour au sein de la communauté de musique numérique de l'Université de Montréal. Cet environnement, caractérisé par des pratiques bien établies en matière de composition musicale spatiale, a fourni un contexte artistique commun et des ressources de production.

Note technique : le personnel d'accueil a distribué les CCO à l'entrée et a aidé les spectateur-ices à les ajuster si nécessaire. Le signal envoyé aux CCO a été transmis à chaque spectateur-ice au moyen de récepteurs radio stéréo, permettant aux auditeur-ices de régler le volume individuellement. Avant le concert, une procédure de calibrage guidée a été utilisée pour aider les spectateur-ices à équilibrer les niveaux perçus des CCO et du DH. Un son mono continu et texturé a été envoyé au DH, tandis qu'un signal binaural rythmique avec un mouvement droite-gauche a été envoyé aux CCO ; les deux signaux ont été présentés simultanément. Il a été conseillé aux auditeur-ices de régler le volume des CCO jusqu'à ce que les deux références soient perçues comme ayant une intensité comparable.

3 Méthodologie : autoethnographie

En adoptant une approche autoethnographique [4], nous documentons et analysons un processus de recherche-création impliquant l'intégration de CCO dans un concert électroacoustique devant un large public, du point de vue des compositeur-ices.

Le projet s'est déroulé en plusieurs étapes : les premières discussions ont débuté en 2023 ; la configuration hybride CCO-DH a été présentée aux compositeur-ices en 2024 ; le projet de concert a été confirmé en juin 2025, et le concert public a eu lieu le 9 octobre 2025 ; les réflexions écrites ont été recueillies au cours du processus de rédaction de l'article, entre décembre 2025 et février 2026.

Les cinq compositeur-ices ont été invité-es par le responsable du projet en raison de leur intérêt pour la recherche-création, de leur expérience en musique spatiale et de la complémentarité de leurs approches créatives. Tous-tes possédaient une expérience professionnelle en composition et étaient actif-ves, ou avaient auparavant suivi une formation ou collaboré, au sein de milieux universitaires en recherche-création. Bien que leurs parcours respectifs soient différents, iels avaient tous-tes une expérience préalable des pratiques de spatialisation, tandis qu'aucun-e n'avait encore composé pour une configuration hybride CCO-DH multicouche.

Afin de documenter ce processus, trois auteur-ices ont élaboré un questionnaire auquel les cinq compositeur-ices ont répondu par courriel après le concert. Les questions portaient sur cinq domaines principaux : l'approche initiale de la configuration hybride ; les intentions et les stratégies de composition ; les découvertes perceptives ; les contraintes techniques, artistiques et liées au flux de travail ; ainsi que les perspectives futures ou les conseils destinés aux compositeur-ices abordant des systèmes similaires.

Un auteur a ensuite analysé les réponses afin d'identifier les thèmes récurrents, les convergences et les divergences. L'objectif était de synthétiser les réflexions individuelles post-concert en connaissances transférables à d'autres artistes travaillant avec des environnements hybrides CCO-DH.

Les principaux domaines thématiques qui en ont résulté ont structuré l'article : approche initiale de cet environnement multicouche et thèmes compositionnels émergents (Section 4), considérations pratiques et techniques (Section 5), stratégies compositionnelles (Section 6), discussion et conclusions (Section 7).

4 Composer pour un environnement multicouche : les thèmes émergents

Pour l'ensemble des compositeur-ices, ce projet constituait une première expérience avec les CCO en tant que médium de composition dans le cadre d'un concert hybride associant CCO et DH. Leur familiarité préalable avec les CCO variait, allant d'une absence d'expérience préalable à une utilisation personnelle occasionnelle ou à la participation à des études de perception impliquant des CCO. Les CCO restant marginaux dans la pratique des concerts, la plupart des compositeur-ices les ont abordés sans disposer d'un répertoire d'écoute établi ni de conventions communes en matière de mixage CCO-DH. Le responsable du projet a également apporté son expérience préalable de recherche et de production avec des systèmes basés sur les CCO, en partageant, lors des premières rencontres, des connaissances pertinentes issues de projets similaires. Les sous-sections suivantes synthétisent les thèmes de composition qui ont émergé de ces réflexions.

4.1 Intimité – Immensité

La configuration multicouche combinant CCO et DH a suggéré une orientation esthétique spécifique. Malgré la diversité de leurs styles, les compositeur-ices ont convergé autour d'une dialectique centrale : la tension entre intimité et immensité. Cette orientation répondait directement aux possibilités offertes par le système, qui suggéraient un espace de composition s'étendant d'une voix intérieure à un horizon partagé – des mondes intérieurs personnels aux mondes extérieurs, collectifs et à grande échelle. Cette tension entre expérience individuelle et expérience collective est devenue le moteur des choix de composition effectués tout au long du projet.

Thibault et Lessa Catalão ont noté que cette configuration hybride offrait la possibilité de s'adresser directement à l'intérieur de la tête de l'auditeur-ice, en transmettant des informations sonores pouvant sembler profondément personnelles, presque confidentielles, tout en conservant le contexte commun d'un concert public. Leur objectif était donc d'offrir une perspective sonore qui serait impossible dans un concert traditionnel : une forme de RAA dans laquelle l'écoute intracrânienne coexiste avec des sources acoustiques en direct et une diffusion immersive par le DH.

De même, Gironnay a cherché à explorer la transition entre ces états – plus précisément, la capacité à déplacer un son d'un espace externe partagé vers un espace « littéralement à fleur de peau », réduisant ainsi la distance entre la source sonore et le corps de l'auditeur-ice.

4.2 Une expérience personnelle et partagée

Gironnay avait déjà travaillé avec une configuration hybride CCO-DH, en assurant la diffusion sonore lors de tests menés en 2021. Cette première expérience avait immédiatement soulevé des questions de composition : quelles possibilités s'ouvrent lorsque certains sons sont partagés par l'ensemble des auditeur-ices dans la salle, tandis que d'autres sont vécus de manière plus intime, propre à chaque auditeur-ice ? Gironnay a noté que cela créait une tension entre une expérience perceptive plus subjective et une expérience partagée. Dans cette perspective, le DH fournit une référence acoustique partagée (un événement externe commun), tandis que la couche des CCO tend vers une expérience plus individuelle, façonnée par les conditions propres à chaque auditeur-ice. En pratique, cela impliquait d'accepter la possibilité qu'un même moment ne soit pas perçu de manière identique par tout le monde : les expériences des auditeur-ices pouvaient diverger en fonction de leur position, de l'orientation de leur tête et du volume des CCO réglé individuellement. Cette possibilité a également donné à Gironnay l'impression que les membres du public pourraient se demander comment leurs voisin-es avaient vécu le même événement. Plutôt que de traiter ce flou perceptif comme un problème à éliminer, Gironnay l'a envisagé comme une ressource esthétique et poétique, acceptant l'incertitude quant à la source comme une forme d'ambiguïté productive susceptible de favoriser une pluralité d'interprétations.

5 Considérations pratiques et techniques

L'absence d'un cadre créatif et technique commun pour un tel environnement multicouche a nécessité une phase initiale pragmatique et expérimentale visant à définir les possibilités offertes par les CCO, tant seuls qu'en combinaison avec le DH. Les premiers tests ont mis en évidence que composer pour cette configuration

impliquait des contraintes pratiques et techniques qui sont devenues des paramètres de composition.

L'ensemble des compositeur-ices a travaillé avec le même modèle de CCO que celui utilisé par la suite lors du concert public, garantissant ainsi une continuité entre les conditions de studio et celles du concert. Compte tenu de la nature autoethnographique et fondée sur la pratique de cette étude, les observations perceptives abordées dans les Sections 5 et 6 doivent être comprises comme des expériences et des hypothèses rapportées par les compositeur-ices, plutôt que comme des résultats perceptifs validés expérimentalement. D'autres études perceptives impliquant des échantillons de participant-es plus importants seraient nécessaires pour en évaluer la généralisabilité.

5.1 Bande passante et caractéristiques timbrales

Les premières explorations ont suggéré que le rendu des CCO était plus convaincant dans une bande de fréquences allant du médium au haut-médium, ce qui rejoint en partie des recherches antérieures [14, p. 6]. Dall'Ara-Majek a rapporté que les CCO offraient un bon rendu sonore approximativement entre 400 Hz et 15 kHz, et que les très basses fréquences avaient tendance à produire des vibrations excessives (Section 5.5), tandis que les très hautes fréquences pouvaient provoquer une sensation désagréable, semblable à des acouphènes. La compositrice a privilégié l'utilisation du registre médium et haut-médium pour les CCO (approximativement entre 800 et 5000 Hz), tout en réservant les extrêmes du spectre au DH. Dall'Ara-Majek a également indiqué que le fait de placer des matériaux articulés ou gestuels dans les CCO et des matériaux sonores prolongés (de type *drone*) dans le DH produisait souvent un résultat musical plus convaincant que l'inverse. Dans le même temps, la compositrice a rapporté une divergence timbrale récurrente : des sons identiques étaient souvent perçus comme plus « précis » ou « croustillants » dans les CCO — où les détails des fréquences moyennes sont mis en avant —, tandis qu'ils semblaient plus diffus dans les haut-parleurs (ce qui pouvait être influencé par l'acoustique de la salle et les caractéristiques des haut-parleurs).

Parallèlement, Giannini a défini une plage opérationnelle personnelle (environ 130 Hz–13 kHz) et a utilisé une égalisation corrective à l'oreille pour mieux harmoniser le DH et les CCO, en appliquant notamment une atténuation large autour de ~360 Hz et une accentuation dans le haut-médium autour de ~4,2 kHz (Figure 2). De façon similaire, Thibault et Lessa Catalão ont appliqué une égalisation corrective à l'oreille au signal des CCO, comportant un filtre passe-haut autour de ~240 Hz, une accentuation autour de ~2,59 kHz et un filtre passe-bas autour de ~15,6 kHz (Figure 3).

Figure 2 : Égalisation corrective à l'oreille (Giannini)

Figure 3 : Égalisation corrective à l'oreille (Thibault et Lessa Catalão)

Bien que des égalisations correctives aient été utilisées pour réduire cet écart (Giannini, Thibault et Lessa Catalão), cette différence a renforcé l'idée que les CCO mettent en avant les détails des fréquences moyennes et l'articulation autrement que ne le fait la diffusion par le DH, ce qui a orienté les décisions ultérieures concernant la répartition spectrale ainsi que la sélection et la conception des matériaux musicaux.

5.2 Balance des niveaux, clarté spatiale et charge attentionnelle

Le processus de travail a nécessité un calibrage manuel entre les CCO et le DH afin d'obtenir une intensité sonore perçue comparable entre les couches. Ce calibrage a servi de référence tout au long du processus de composition et est resté une étape clé pour les répétitions et la représentation en concert. Dall'Ara-Majek a rapporté un effet de seuil perceptif : au-delà d'un certain niveau des CCO, la couche des CCO semblait primer sur celle du DH, indépendamment du fait que les matériaux aient été conçus pour le contraste ou pour la fusion, ce qui suggère que la préservation de la présence perceptive du DH exigeait une balance particulièrement fine. De manière similaire, Giannini a rapporté que de légers ajustements de niveau semblaient avoir des conséquences perceptives notables, ce qui l'a conduit à se concentrer sur les subtilités de niveau comme stratégie de composition centrale.

Au-delà de l'ajustement de l'intensité sonore, les compositeur-ices ont également décrit comment l'utilisation des CCO et la balance des niveaux pouvaient affecter la précision perceptive et la clarté des informations spatiales. Bien que le conduit auditif reste ouvert, Thibault et Lessa Catalão ont noté que les CCO semblaient générer un masquage important du monde acoustique, ce qui pouvait altérer la précision perceptive. Lorsqu'il composait, Giannini associait l'écoute via les CCO à l'impression de percevoir le son diffusé par des haut-parleurs surélevés avec moins de clarté, peut-être en raison de la densité globale des informations simultanées. En parallèle, Dall'Ara-Majek a observé que, dans une configuration de studio, le son diffusé par des haut-parleurs surélevés semblait masquer le signal des CCO plus rapidement à mesure que le niveau des haut-parleurs augmentait, par rapport au son provenant de haut-parleurs placés à hauteur d'oreille ; cependant, la compositrice a noté une tendance inverse dans la salle de concert, reflétant peut-être la distance beaucoup plus grande des haut-parleurs surélevés dans cet espace. Giannini et Gozzi ont avancé l'hypothèse que ces effets pourraient s'expliquer en partie par des modifications des indices spectraux liés aux HRTF permettant la localisation verticale des sons [43, p. 38], qui pourraient être influencées par la position physique des CCO sur la

tête. Ces rapports pourraient suggérer que la clarté spatiale perçue — en particulier pour les sources surélevées — peut être affectée par l'utilisation de CCO et dépendre d'une série de facteurs, notamment la balance des niveaux sonores, la configuration, les caractéristiques de la salle et la charge informationnelle globale.

Plus généralement, cette configuration multicouche a soulevé des questions relatives à la compréhensibilité musicale et à la capacité d'attention. Giannini, Thibault et Dall'Ara-Majek ont fait remarquer que la quantité d'informations simultanées provenant de la performance, du DH et des CCO semblait rapidement saturer l'attention si elle n'était pas gérée avec soin. Giannini a également indiqué avoir décidé de limiter les événements sonores simultanés et de privilégier des matériaux sonores plus lents et plus prolongés afin d'éviter la surcharge.

5.3 Alignement temporel entre les couches

Dall'Ara-Majek s'est demandé si une « réelle simultanéité » pouvait être perçue entre les couches alors que le contenu transmis par conduction osseuse atteint le système auditif plus « directement », tandis que le son émis par les haut-parleurs met nécessairement plus de temps à parvenir à l'auditeur-ice. La compositrice a indiqué que, dans les conditions d'un petit studio, la simultanéité pouvait souvent être perçue clairement, alors que, dans la salle de concert, la couche des haut-parleurs semblait plus diffuse et « mettait beaucoup plus de temps à arriver que prévu », ce qui suggère que la taille de la salle et les conditions de propagation peuvent influencer l'alignement perçu entre les couches, même sans délai appliqué intentionnellement. Giannini n'a pas remarqué de décalage temporel systématique entre le DH et les CCO lors du travail en studio et a indiqué avoir créé des déplacements brusques entre les couches (Section 6.3) sans désynchronisation perçue. Dans la salle de concert, cet aspect n'a pas été évalué systématiquement par Giannini, car les tests en studio n'avaient pas mis en évidence de problème saillant et le temps de répétition était limité. Dans une autre approche, Thibault a retardé le signal envoyé aux CCO afin d'améliorer l'alignement temporel perçu avec le DH. L'impact de cette compensation devrait être étudié davantage afin d'évaluer son efficacité. Dans l'ensemble, ces observations suggèrent que tout retard temporel intrinsèque entre les couches peut dépendre de la salle et doit encore être exploré de manière plus systématique.

5.4 Ambiguïté de la source et mouvement de la tête

Gironnay a indiqué qu'il n'était pas toujours évident de déterminer si un son était perçu comme provenant du DH ou des CCO. De manière similaire, Giannini a constaté que, lorsque le même son était reproduit par les deux systèmes, il pouvait devenir difficile d'en distinguer la source. Giannini, Thibault, Lessa Catalão et Gironnay ont considéré cette ambiguïté perçue comme une condition productive avec laquelle il était possible de composer.

Giannini a également signalé que, lorsque le même son était diffusé simultanément par le DH et les CCO, des artefacts de filtrage légers devenaient apparents lors des mouvements de la tête. Le compositeur a émis l'hypothèse que deux effets couplés pouvaient être en cause. Premièrement, la rotation de la tête peut modifier le filtrage HRTF [43, p. 38] du son du DH transmis par voie aérienne, tandis que le signal des CCO atteint l'auditeur-ice principalement par conduction

osseuse et peut donc être moins sujet aux changements du filtrage HRTF liés à la rotation de la tête. Il convient de noter que les CCO peuvent également émettre une partie du son par voie aérienne [14]. Deuxièmement, comme le signal des CCO n'intégrait pas de suivi de la tête, l'image spatiale dans la couche des CCO suivait les mouvements de la tête de l'auditeur-ice, tandis que l'image du DH restait fixe dans la salle. Lors des mouvements de la tête, ces différences pouvaient accroître la divergence perçue entre les couches.

5.5 Expérience vibro-tactile

Enfin, les compositeur-ices ont souligné à plusieurs reprises la composante vibro-tactile de la conduction osseuse. Thibault et Lessa Catalão ont qualifié leurs premières expériences avec les CCO de « déroutantes », les vibrations au niveau des tempes semblant se situer à mi-chemin entre le toucher et l'ouïe et brouiller les frontières sensorielles. Dall'Ara-Majek a indiqué que les basses fréquences pouvaient rapidement devenir inconfortables en raison de vibrations excessives, ce qui a renforcé la préférence pour un contenu sonore des CCO situé dans le registre médium et haut-médium. Les compositeur-ices ont donc filtré les basses fréquences dans le signal des CCO afin de limiter la saillance vibro-tactile et d'améliorer le confort (Section 5.1).

Parallèlement à ce travail sur le spectre, Giannini a considéré la vibration perçue comme la limite supérieure pratique pour le niveau des CCO. Le compositeur a maintenu ce signal en dessous du seuil où la vibration devient trop saillante, associant une vibration plus forte à une gêne et à une distorsion occasionnelle. Giannini a émis l'hypothèse que, dans un contexte de concert, l'écoute avec des CCO pourrait être inhabituelle pour de nombreux-ses spectateur-ices. Le compositeur a également considéré que les auditeur-ices ne pouvaient pas connaître à l'avance les sons et les niveaux auxquels ils seraient confronté-es, ce qui rendait les vibrations fortement perceptibles potentiellement moins confortables dans cette situation d'écoute inhabituelle. Lors de sessions de studio plus longues, les compositeur-ices ont également signalé des limites physiologiques (par exemple, fatigue et inconfort), les obligeant parfois à interrompre ou à adapter leurs pratiques de *monitoring* (Thibault, Lessa Catalão et Dall'Ara-Majek).

5.6 Lieux de composition et de concert

Afin de faciliter la comparaison avec la salle de concert, nous résumons ici les principales caractéristiques des lieux dans lesquels le processus de composition s'est déroulé.

- Giannini a travaillé au Laboratoire de recherche sur la performance du Centre interdisciplinaire de recherche en musique, médias et technologie (CIRMMT), un espace de 69 m² équipé d'un DH, ainsi que dans un atelier polyvalent d'environ 80 m² à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), équipé d'un système 7.1.
- Thibault et Lessa Catalão ont composé dans le Studio de percussions et le Studio multipiste de l'Université de Montréal. Dans les deux cas, les salles mesuraient environ 100 m². Le Studio multipiste était équipé d'un DH, tandis que le Studio de percussions disposait d'un système stéréo.

- Dall'Ara-Majek a travaillé dans deux studios : le Studio Hexa de l'Université de Montréal, équipé d'un DH (environ 24 m²), et un studio personnel configuré pour l'octophonie (environ 12 m²).
- Gironnay a composé principalement dans le studio professionnel de Virage Sonore (environ 4,5 m²) et dans un studio personnel (environ 6 m²). Le *monitoring* combinait deux paires de haut-parleurs de proximité et un casque fermé pour tester la spatialisation.
- Salle de concert : la Satsphère à la SAT, un grand dôme immersif d'environ 255 m², équipé d'un DH grand format.

6 Stratégies de composition

En nous appuyant sur les Sections 4 et 5, nous synthétisons les stratégies de composition utilisées dans les œuvres. Plusieurs stratégies ont été conceptualisées à partir du continuum intimité–immensité (Section 4.1) — notamment les choix d'instrumentation et de matériaux (Section 6.1), les trajectoires entre les couches (Section 6.3), la mise en évidence de détails sonores microscopiques (Section 6.5), ainsi que les mappages spatiaux et la mise en scène (Section 6.6). D'autres stratégies étaient liées aux considérations pratiques et techniques identifiées précédemment : l'ambiguïté de la source (Section 5.4) et la balance des niveaux (Section 5.2) sont devenues des ressources créatives pour définir les relations entre les couches (Section 6.2), et la question de l'alignement temporel entre les couches soulevée dans la Section 5.3 a été explorée en tant que paramètre de composition à travers des micro-décalages et des délais (Section 6.4). Certaines stratégies découlaient également de réunions préparatoires menées par Gozzi, qui a partagé une liste d'approches tirées de projets antérieurs impliquant des CCO [39], [27], [22].

Plutôt que de décrire chaque œuvre de manière exhaustive, nous nous concentrons sur les stratégies que les compositeur-ices ont jugées significatives et potentiellement généralisables à d'autres contextes CCO-DH, en abordant les relations entre les couches principalement sous l'angle de la fusion, du contraste, de l'alternance et de l'ambiguïté intentionnelle.

Dall'Ara-Majek a commencé par des tests exploratoires visant à comparer les perceptions de fusion et de contraste entre les CCO et le DH, ce qui a conduit à des stratégies impliquant des différences temporelles et à une approche décrite comme « caresser l'oreille ».

Giannini a exploré les relations de distance spatiale, développant des stratégies centrées sur les trajectoires entre les couches, les déplacements entre les couches, les nuances d'intensité et le doublage sonore.

Thibault et Lessa Catalão ont conçu leur œuvre autour d'une interaction tripartite entre les sources acoustiques, les CCO et le DH ; la performance acoustique étant le moteur principal. Ils ont articulé leur approche autour de trois axes : la coexistence du son acoustique et de sa diffusion à travers les couches, sans traitement ou avec traitement, l'organisation temporelle/rythmique différenciée, et l'augmentation sensorielle des sons microscopiques.

Gironnay a également adopté un cadre tripartite entre les sources acoustiques, les CCO et le DH. L'œuvre du compositeur traite l'indétermination de la source comme un paramètre de composition, en développant des stratégies visant à brouiller l'attribution de la source à travers les couches.

Les enregistrements audio des performances sont disponibles dans ce dépôt de données Zenodo : <https://zenodo.org/records/19826060> [12]. Les enregistrements ont été réalisés pendant le concert à l'aide d'une tête binaurale (sources acoustiques + DH), avec des CCO placés à l'emplacement des oreilles et enregistrés au moyen de microphones de contact [14] (Figure 4). Le flux binaural et le flux des CCO sont mixés dans les fichiers audio mis en ligne. Les références temporelles dans les sections suivantes renvoient à ces enregistrements.

Figure 4 : Prototype du dispositif d'enregistrement du concert

Œuvres sonores

- Nicola Giannini — *La dialectique de la proximité*
- Catalão–Thibault duo — *Intimité infinité*
- Ana Dall'Ara-Majek — *Polyhedral Rhythms*
- Kevin Gironnay — *Espèces d'espaces*

6.1 Instrumentation et palette de matériaux

Les compositeur-ices ont utilisé des dispositifs de performance distincts. L'instrumentation de Giannini combinait la synthèse sonore, une voix enregistrée reproduite à partir d'un magnétophone à cassettes et un stylo-feutre amplifié à l'aide de deux microphones de contact (Figure 5). La voix (11:25), dans un style *spoken word*, a été choisie comme matériau susceptible d'évoquer un dialogue intime avec les auditeur-ices [34, pp. 126–127]. Pour renforcer cet effet, la voix a été réservée exclusivement aux CCO et n'a pas été diffusée par le DH. Le magnétophone à cassettes a été choisi comme un appareil d'une autre époque, dans le but d'évoquer des souvenirs auditifs et de suggérer potentiellement une forme de « son privé ». Le stylo-feutre a été utilisé pour mettre en évidence la matérialité de ses fibres : d'abord à une échelle élargie (DH), puis à une échelle intime (CCO), et enfin dans les deux systèmes, afin de suggérer la simultanéité entre l'écoute privée et l'écoute partagée. La voix et le stylo-feutre étaient également liés dans la performance : Giannini écrivait avec le stylo-feutre les mêmes mots que ceux reproduits dans les CCO — une brève réflexion sur la proximité spatiale. La synthèse a été choisie car elle offrait un contrôle précis du spectre et de la dynamique et, en tant que matériau relativement abstrait, permettait une liberté de mouvement spatial — y compris des changements brusques — sans l'attente d'une stabilité spatiale souvent associée aux instruments traditionnels, en particulier lorsqu'ils sont visibles sur scène.

Figure 5 : Dispositif de performance de Giannini. Crédits : Caroline Campeau

Thibault et Lessa Catalão ont choisi des instruments de percussion, notamment une grosse caisse d'orchestre et d'autres instruments (Figure 6), car ils les jugeaient particulièrement bien adaptés à l'exploration du continuum intimité-immensité. Grâce à une captation rapprochée et à une transmission par les CCO, les micro-gestes et les textures produits par les percussions peuvent être mis en évidence, favorisant une écoute intime ; à l'inverse, des instruments tels que la grosse caisse peuvent projeter une présence acoustique plus large et partagée. De plus, les percussions peuvent être perçues acoustiquement dans la salle tout en étant captées, traitées et transmises par les CCO ou diffusées par le DH, permettant ainsi des continuités — et parfois des ambiguïtés — entre les couches.

Figure 6 : Dispositif de performance de Thibault et Lessa Catalão. Crédits : Caroline Campeau

Dall'Ara-Majek a choisi la *PhotoTable*, un instrument de musique numérique (IMN) composé d'une interface physique réactive équipée de capteurs, mappés dans Max pour contrôler la synthèse, la lecture d'échantillons et le traitement audio (Figure 7). Ce choix reflète les recherches de Dall'Ara-Majek sur l'interprétation instrumentale gestuelle, et le concert a été l'occasion de tester une nouvelle version de cet IMN. Les liens avec les CCO n'étaient pas la motivation initiale, mais sont apparus plus tard au cours du processus créatif.

Figure 7 : Dispositif de performance de Dall'Ara-Majek. Crédits : Caroline Campeau

Gironnay a choisi la voix comme source acoustique principale, interprétée par la chanteuse lyrique Amy Grainger (Figure 8). La technique de la chanteuse favorisait à la fois le chant non amplifié et le travail de proximité avec le micro. Cela permettait d'alterner entre le chant au micro et la projection directe de la voix dans la salle. La configuration reposait sur un micro à main, permettant à la chanteuse de naviguer entre l'intimité d'une prise de son rapprochée (seule source transmise par les CCO) et la projection acoustique dans la salle. Parallèlement à la performance vocale, une synthèse spatialisée générée par ordinateur était diffusée exclusivement par le DH. La partie électronique comprenait plusieurs couches simultanées, mixées en temps réel et articulées tantôt en contrepoint, tantôt en appel-réponse avec la voix acoustique et amplifiée. Elle comprenait également une couche préenregistrée des soubirs de la chanteuse (~7:00). La spatialisation était réalisée en direct, avec un contrôle sur la vitesse et l'élévation du mouvement. Pour le texte, Gironnay s'est inspiré de poèmes et d'extraits littéraires explorant le concept d'espace sous ses multiples formes et dans l'imaginaire collectif. La pièce contenait des extraits d'*Espèces d'espaces* de Perec [30], qui a inspiré son titre, ainsi que de Rimbaud [33], Michaux [23], Desbordes-Valmore [10], Haddam [15], Tardieu [37], et Tarkos [38]. Dans une perspective poétique, le texte et les gestes sonores ont été conçus pour susciter différentes interprétations possibles chez les auditeur-ices. Par exemple, le même matériau pouvait apparaître clair à certains et plus insaisissable à d'autres.

Figure 8 : Dispositif de performance de Gironnay. Crédits : Caroline Campeau

6.2 Relations entre couches : doublage, traitement intercouches et coexistence

Dans l'ensemble de ces œuvres, la relation entre les couches a été considérée comme une dimension compositionnelle fondamentale. Les pièces exploraient plusieurs modes d'interaction entre les couches : la fusion (en un seul objet auditif), le contraste (séparation polyphonique), l'alternance (passage d'une couche à l'autre) et l'ambiguïté intentionnelle (attribution incertaine).

Giannini a développé des stratégies basées sur le **doublage sonore**, présentant des matériaux similaires ou identiques sur les couches dans le but de créer une cohésion perceptive ou une ambiguïté quant à la source. Par exemple, au début de l'œuvre, un son continu apparaît lentement dans le DH et, environ 20 secondes plus tard, est progressivement doublé dans les CCO (côté gauche), générant une ambiguïté perceptive et des colorations timbrales similaires à un effet

de *phasing/flanging*, peut-être en raison de différences subtiles entre les couches DH et CCO (Section 5.4). À 1:48, un son provenant du DH a été acheminé vers les CCO avec un **traitement intercouches** (distorsion et trémolo de panoramique). L'objectif était de produire une unité perceptive caractérisée par une variation timbrale-spatiale, inspirée de la technique de spatialisation du timbre [25]. À 8:37, le doublage a servi de stratégie de niveau sonore (Section 5.2) : le signal du DH a été ajouté aux CCO pour augmenter l'intensité sonore perçue. De manière similaire, Thibault et Lessa Catalão ont défini l'une de leurs stratégies comme la **coexistence de sons acoustiques et leur diffusion à travers les couches**, sans traitement ou avec traitement. Les sons captés par les microphones peuvent être entendus simultanément sans traitement dans l'espace acoustique et transformés via les CCO et/ou le DH. Cela favorisait l'ambiguïté de la source et la continuité perceptive entre les couches. Par exemple, les craquements de bâtonnets de paille précédemment joués en direct sont réintroduits à 5:14 sous forme d'échantillons uniquement dans les CCO, avec une modification timbrale entre les couches, créant une distance entre le matériel joué en direct et celui enregistré par le passage de l'événement acoustique à une reproduction uniquement par les CCO. À 11:25, une mélodie de frottement enregistrée est introduite via les CCO ; elle rappelle les sons acoustiques de frottement entendus précédemment et, à 12:20, elle est complétée par des gestes de frottement effectués en direct et projetés acoustiquement dans la salle. La couche enregistrée se déplace ensuite progressivement vers le DH, devenant de plus en plus distante.

Gironnay a exploré cette ambiguïté par le biais d'un traitement intercouches, en envoyant la voix captée par le micro à main vers les CCO tout en ajoutant une légère réverbération dans le DH (10:30–12:30).

6.3 Trajectoires intercouches et déplacements brusques

Une autre stratégie visant à explorer le continuum intimité-immensité consistait à utiliser des **trajectoires intercouches**. Un exemple clair apparaît vers 1:24 dans l'œuvre de Giannini, où un son de rebond riche sur le plan spectral [11] est interpolé entre les CCO et le DH par un fondu enchaîné progressif des deux couches. En raison de ses réattaques répétées, ce matériau sonore est facilement localisable [18, p. 38]. Afin de rendre le résultat plus convaincant pour Giannini, un seul canal des CCO a été utilisé et, dans le DH, le son a été rendu en un point précis. Giannini a rapporté percevoir des trajectoires sonores s'étendant du DH vers les oreilles, avec des images intermédiaires, similaires à des images fantômes, semblant émerger entre le DH et les CCO (Figure 9). Le compositeur a exploré cet aspect comme un moyen de travailler avec la profondeur sonore perçue.

Figure 9 : Trajectoires intercouches

Giannini a également exploré des **déplacements brusques** en alternant rapidement un son entre le DH et les CCO (3:29). Chaque couche était rendue en un point précis placé à 180° d'écart en azimut (Figure 10), de sorte que le son pouvait être perçu comme extrêmement proche ou lointain. Le compositeur a fait varier la vitesse d'alternance en direct, passant de vitesses lentes à des vitesses plus rapides puis inversement, dans le but, à des vitesses plus élevées, d'évoquer un effet de lumière stroboscopique. Giannini a observé qu'à des vitesses plus élevées, l'alternance DH-CCO pouvait devenir moins perceptible en tant que déplacement sonore discret et davantage comme une texture timbrale-spatiale. Pour le compositeur, cet effet perçu rappelait la description des phénomènes de mouvement spatial à vitesse élevée discutés dans [17] ainsi que la modulation d'amplitude à fréquence élevée, où les bandes latérales peuvent affecter le timbre [28]. À 4:22, les deux sons tourmentent tout en conservant leurs positions relatives opposées.

Figure 10 : Déplacements brusques entre les couches

6.4 Différences temporelles : micro-décalages et délais entre les couches

À partir des questions d'alignement temporel entre les couches abordées dans la Section 5.3, les différences temporelles entre les CCO et le DH ont été explorées comme une ressource de composition. Nous utilisons ici l'expression *différences temporelles* comme un terme englobant les micro-décalages temporels (de l'ordre de quelques millisecondes) — y compris ce que la littérature décrit souvent comme une décorrélation micro-temporelle [41] — et les délais allant de quelques centaines de millisecondes à quelques secondes.

Dall'Ara-Majek a utilisé les différences temporelles entre les couches pour explorer comment la relation entre celles-ci pouvait passer d'une simultanéité à des effets de type *chorus*, puis, avec des différences temporelles plus longues, à des effets de type écho. De 0:00 à 5:30, le même son d'eau a été présenté simultanément sur les CCO et le DH, puis un décalage temporel progressif a été introduit en modifiant manuellement la vitesse de lecture. De 11:34 à 13:11, le même son de synthèse « cristallin » a été présenté sur le DH et les CCO avec des micro-décalages préprogrammés (cinq valeurs comprises entre 5 et 50 ms), afin de produire de subtiles relations de micro-délai entre les couches.

Thibault et Lessa Catalão ont également mis en place des organisations temporelles et rythmiques différenciées à travers l'espace acoustique, le DH et les CCO. Les sons percussifs sont envoyés vers des délais distincts — l'un associé aux CCO et l'autre au DH —, créant ainsi des différences temporelles entre les couches. Vers 15:45, les gestes de percussion acoustique sont juxtaposés à des

réponses décalées dans le DH et à d'autres réponses (avec des temps de délai différents) dans les CCO. Cela a produit une texture polyrythmique répartie dans l'espace, décrite par Thibault et Lessa Catalão comme à la fois captivante et déstabilisante sur le plan perceptif.

6.5 Augmentation sensorielle des sons microscopiques

L'une des caractéristiques des CCO réside dans leur capacité à mettre en évidence des détails sonores microscopiques et à favoriser des modes d'écoute intimes. Thibault et Lessa Catalão ont exploré cette dimension dans leur œuvre impliquant les percussions et la captation rapprochée, où les frottements, les craquements, les vibrations subtiles et d'autres textures de faible amplitude ont été mis en évidence. Dans ce contexte, les CCO ont été utilisés dans le but d'amplifier la perception de sons qui, sans cela, resteraient difficiles à percevoir dans une salle de concert. En plaçant des textures microscopiques dans la couche des CCO, Thibault et Lessa Catalão ont cherché à créer un décalage délibéré entre ce qui est visible sur scène et ce qui est audible de manière privée, dans le but de reconfigurer le sentiment de proximité du public par rapport aux interprètes et à la matérialité des instruments. Par exemple, à 10:55, un processus de rétroaction contrôlé entre des microphones et un transducteur fixé à un bol métallique produit des fréquences très hautes à un niveau faible ; l'envoi de ce signal vers les CCO a rendu audibles dans la salle des subtilités d'intensité et de timbre qui auraient autrement été difficiles à percevoir.

Le stylo-feutre amplifié de Giannini a également exploité cette logique : la diffusion via les CCO a été utilisée pour rendre audible la texture physique du stylo-feutre.

6.6 Mappages spatiaux et mise en scène

Outre les stratégies sonores, plusieurs œuvres ont intégré les mappages spatiaux et la mise en scène aux stratégies de composition. Dall'Ara-Majek a adopté une approche dans laquelle le geste de l'interprète visait à clarifier les informations spatiales. Afin d'aligner l'action visible sur la spatialisation sonore, la compositrice a mappé les capteurs de l'IMN aux zones spatiales correspondantes dans le DH, de sorte que le geste sur l'instrument « révélait » visuellement l'espace (par exemple, un geste du côté droit correspond à une diffusion du côté droit, Figure 11).

Figure 11 : Mappage de l'IMN vers le DH et les CCO (Dall'Ara-Majek)

Afin d'améliorer la compréhensibilité de la couche CCO, un capteur a été assigné au signal CCO, fournissant ainsi un repère visuel destiné à aider le public à anticiper les événements CCO. Cette approche a été explorée à travers une métaphore gestuelle décrite comme « caresser l'oreille », dans laquelle le déclenchement de la couche CCO par un geste visible de « caresse » visait à produire une sensation correspondante de caresse par le biais du son. Cette métaphore s'inspirait de manière générale de l'ASMR, sans pour autant viser à produire un véritable effet ASMR. Par exemple, la boucle de sons rythmiques aigus entre 13:38 et 14:20 est déclenchée par un geste de « caresse ».

Thibault et Lessa Catalão ont souligné que le cadre immersif du concert — sans scène surélevée et avec des interprètes partageant l'espace avec le public — remettait en question les conventions traditionnelles du concert. Tout au long du processus de composition, les compositeurs ont intégré leurs déplacements dans l'espace et leur prise en compte de la proximité physique afin d'articuler la forme et de renforcer l'intimité tout en dialoguant avec le DH à grande échelle. De manière similaire, la mise en scène de Gironnay a directement contribué à la spatialisation de la voix : la chanteuse n'était pas fixe dans une position frontale, mais se déplaçait parmi le public, de sorte que la proximité vocale et le mouvement faisaient partie de la dramaturgie spatiale de la pièce.

Prises dans leur ensemble, ces stratégies suggèrent que la configuration CCO-DH peut fonctionner comme un moyen d'expression unifié. En jouant sur la tension entre intimité et immensité, les compositeur-ices ont pu articuler une nouvelle grammaire de la composition et de l'écoute de la musique spatialisée en direct.

7 Discussion et conclusions

Cet article présente un cadre de recherche-crédation destiné à la composition de musique immersive en direct dans un environnement multicouche combinant des CCO, un DH et des sources acoustiques, documenté par le biais d'une autoethnographie collective du point de vue des compositeur-ices. À travers quatre nouvelles commandes, les compositeur-ices ont convergé autour d'un continuum esthétique allant de l'intimité à l'immensité et ont développé des stratégies pour définir les relations entre les différentes couches. En synthétisant les réflexions individuelles post-concert, l'article identifie des considérations pratiques et techniques ainsi que des stratégies de composition susceptibles d'être transférables à d'autres artistes travaillant dans des environnements CCO-DH.

Pour les compositeur-ices, travailler avec cette configuration multicouche s'est avéré extrêmement stimulant. Les premières rencontres avec les CCO ont souvent été marquantes et déstabilisantes, mettant en évidence des sensations vibro-tactiles et une frontière floue entre « l'intérieur » et « l'extérieur ». Si ces rencontres ont temporairement bouleversé les repères auditifs habituels, elles ont ouvert un champ d'exploration fertile ; au fur et à mesure que les œuvres évoluaient, les compositeur-ices ont également fait état de surprises perceptives.

Les répétitions du concert et la représentation publique ont mis en évidence des contraintes supplémentaires, difficiles à anticiper dans des studios plus petits. Les observations ont révélé des différences liées à l'échelle des lieux dans la perception de la propagation et de

l'alignement temporel entre les couches. Dans la salle de concert, la couche du DH était perçue comme arrivant plus tard et de manière plus diffuse qu'en conditions de studio. Dans l'œuvre du duo Catalão–Thibault, qui s'appuyait sur la dispersion acoustique des percussions, l'acoustique de la salle de concert s'est avérée problématique car les sons acoustiques n'étaient pas soutenus par une réverbération naturelle suffisante.

Ces différences liées à l'échelle de la salle ont également rendu la balance des niveaux entre les CCO et le DH particulièrement critique. En conséquence, nous suggérons de compléter la procédure de calibrage par référence simultanée avec une méthode qui présente le même son d'abord via le DH, puis via les CCO, afin que l'équilibre puisse être affiné en comparant des présentations non simultanées.

Aux artistes qui abordent cet environnement multicouche, nous recommandons de tester les dispositifs ensemble dès les premières phases d'exploration, de prévoir suffisamment de temps sur place pour les répétitions et de garder à l'esprit que le potentiel expressif réside souvent dans la subtilité et l'articulation soignée entre les couches.

Ce projet démontre le potentiel des configurations CCO-DH pour créer des expériences auditives immersives, spatialisées et multicouches. Le présent compte rendu, fondé sur la pratique, ouvre plusieurs pistes pour des travaux futurs. Cet article s'appuyant sur l'autoréflexion des compositeur-ices, plusieurs observations perceptives restent des hypothèses à approfondir et mériteraient de faire l'objet d'études spécifiques menées sur des échantillons plus larges. Une évaluation centrée sur le public, par exemple au moyen de questionnaires ou d'entretiens post-concert, sera également essentielle pour comprendre comment les choix compositionnels dans des environnements hybrides CCO-DH se traduisent dans les expériences des auditeur-ices. Sur le plan artistique, des développements ultérieurs pourraient explorer des expériences individualisées pour chaque auditeur-ice grâce à des flux CCO différenciés, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour cette configuration hybride.

Standards éthiques

Ce travail respecte les normes éthiques du NIME ; aucun-e participant-e n'a été recruté-e en dehors de l'équipe des auteur-ices. Les auteur-ices déclarent n'avoir aucun conflit d'intérêts potentiel dans le cadre de ce projet de recherche.

Remerciements

Cette recherche a bénéficié du soutien du programme Mitacs Elevation, Canada, ainsi que du Fonds de recherche du Québec – Société et culture, numéro de dossier 2025-B5-346308. Ce projet a également bénéficié du soutien d'Akousma, du Pôle lavallois d'enseignement supérieur (PLAN), de l'Institut culturel italien de Montréal et de Mezzo Forte. Ce travail a été rendu possible grâce aux infrastructures du CIRMMT, de l'UQAM, de l'Université de Montréal et de Virage Sonore.

Références

[1] Agrawal, S. et Bech, S. 2023. Immersion in Audiovisual Experiences. *Sonic Interactions in Virtual Environments*. M. Geronazzo et S. Serafin, dir. Springer International Publishing, 319–351.

- [2] Akousma: un concert augmenté - Société des arts technologiques [SAT]: 2025. <https://sat.qc.ca/fr/evenements/akousma-un-concert-augmente/>. Consulté le 2026-02-02.
- [3] A-LIVE le concert augmenté de Mezzo Forte - Société des arts technologiques [SAT]: 2021. <https://sat.qc.ca/fr/evenements/concert-augmente-mezzo-forte>. Consulté le 2026-02-02.
- [4] Barrett, N. 2021. New Directions in Soundscape-based Sound-Art: Hybridising Autoethnography with Computational Analysis. *Proceedings of the Electroacoustic Music Studies Network Conference*. (2021).
- [5] Capivacci, H. 1603. *Opera omnia*. Paltheniena.
- [6] Cardano, G. 1550. *De subtilitate libri XXI*. Parisiis, Fezandat & Roberti.
- [7] Casale, J., Kandle, P.F., Murray, I.V. et Murr, N.I. 2023. Physiology, Cochlear Function. StatPearls Publishing.
- [8] Chang-Geun, O., Lee, K. et Spencer, P. 2011. Effectiveness of Advanced Bone Conduction Earphones for People Who Enjoy Outdoor Activities. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting*. 55, 1 (sept. 2011), 1788–1792.
- [9] Da Dalí a Dante: 2021. <https://mezzoforte.design/projects?lang=en&project=daliadante>. Consulté le 2026-02-02.
- [10] Desbordes-Valmore, M. et Bonnefoy, Y. 1983. *Poésies*. Gallimard.
- [11] Giannini, N. 2024. Chapitre 5 Rebonds. *Espaces, atmosphères, sons: création d'expériences sonores spatiales et immersives*. Université de Montréal.
- [12] Giannini, N., Thibault, D., Dall'Ara-Majek, A., Gironnay, K. et Lessa Catalão, J.S. 2026. Concert augmenté – Sound recordings. *Zenodo*. (2026). <https://doi.org/10.5281/zenodo.19826060>.
- [13] Gozzi, A. et Liuni, M. 2025. Sound as a Gateway to the Past: Enhancing Cultural Heritage with Audio Augmented Reality through Bone Conduction in the Memorie Sonore Project. *Immersive and 3D Audio: from Architecture to Automotive (I3DA)* (Bologne, Italie, 2025), 1–7.
- [14] Gozzi, A., Thibault, D., Traube, C., Liuni, M. et Dalla Bella, S. 2025. Performance and Limitations of Bone Conduction Headphones for Audio Augmented Reality Experiences: Perceptual Evaluation, Spatial Localization, and Immersion. *AES International Conference on Headphone Technology* (Espoo, Finland, 2025), 1–11.
- [15] Haddam, M. 2019. *Petite brindille de catastrophes*. la Tourneure.
- [16] Henry, P. et Letowski, T.R. 2007. *Bone Conduction: Anatomy, Physiology, and Communication*. US Army Research Laboratory.
- [17] Kemp, N., Lefevre, U., Tarlao, C. et Guastavino, C. 2024. Localizing sounds revolving at very high velocities: An auditory wagon-wheel effect. *The Journal of the Acoustical Society of America*. 155, 3_Supplement (mars 2024), A306–A306. <https://doi.org/10.1121/10.0027598>.
- [18] Kendall, G.S. et Cabrera, A. 2011. Why things don't work: What you need to know about spatial audio. *Proceedings of the International Computer Music Conference, ICMC* (Huddersfield, UK, 2011), 37–40.
- [19] Lyon, E., Knapp, R.B., Uptegrove, T. et Hale, B. 2023. Liminal Spaces: Composing for a New Layered Immersive Spatial Audio System. *Audio Engineering Society Conference: AES 2023 International Conference on Spatial and Immersive Audio* (2023).
- [20] McBride, M., Tran, P. et Letowski, T. 2017. *Bone Conduction Communication: Research Progress and Directions*. US Army Research Laboratory.

- [21] Melting, Shifting, Liquid World: <http://www.hollieharding.com/melting-shifting-liquid-world>. Consulté le 2026-02-02.
- [22] Mezzo Forte for SENTI! The Story of a Deaf Musician: <https://mezzoforte.design/projects?lang=en&project=senti>. Consulté le 2026-02-02.
- [23] Michaux, H. 1994. *Les Grandes épreuves de l'esprit et les innombrables petites*. Gallimard.
- [24] «Noire»: grâce à la réalité augmentée, une plongée dans l'Amérique ségrégationniste: 2023. <https://www.centrepompidou.fr/fr/pompidou-plus/magazine/article/noire-grace-a-la-realite-augmentee-une-plongee-dans-lamerique-segregationniste>. Consulté le 2026-02-02.
- [25] Normandeau, R. 2009. Timbre Spatialisation: The medium is the space. *Organised Sound*, 14, 3 (2009), 277–285. <https://doi.org/10.1017/S1355771809990094>.
- [26] Openear Live Pro - Mezzo Forte: <https://shop.mezzoforte.design/products/openear-live-pro>. Consulté le 2026-02-02.
- [27] OpéRA de poche - Chaire de recherche du Canada en création d'opéra: <https://mezzoforte.design/projects?lang=en&project=operadepoch>. Consulté le 2026-02-02.
- [28] Park, T.H. dir. 2010. 4.3 Amplitude modulation (AM). *Introduction to digital signal processing: computer musically speaking*. World Scientific.
- [29] Perciaccante, A., Coralli, A. et Bauman, N.G. 2020. Beethoven: His Hearing Loss and His Hearing Aids. *Otology & Neurology: Official Publication of the American Otological Society, American Neurotology Society [and] European Academy of Otology and Neurotology*, 41, 9 (oct. 2020), 1305–1308. <https://doi.org/10.1097/MAO.0000000000002755>.
- [30] Perec, G. 1974. *Espèces d'espaces*. Éditions Galilée.
- [31] Pliny the Elder 1960. *Natural History, Volume IV: Libri XII–XVI*. Loeb Classical Library 370. William Heinemann Ltd / Harvard University Press.
- [32] Rattel, J.-A.-A. 1886. *Des cornets acoustiques et de leur emploi dans le traitement médical de la surdi-mutité*. J.-B. Baillière et Cie.
- [33] Rimbaud, A. et Sloate, D. 1971. *Illuminations*. Guernica.
- [34] Saccomano, M. 2020. *Musical Sound and Spatial Perception: How Music Structures Our Sense of Space*. Columbia University.
- [35] Stenfelt, S.P. et Håkansson, B.E. 1999. Sensitivity to bone-conducted sound: excitation of the mastoid vs the teeth. *Scandinavian Audiology*, 28, 3 (1999), 190–198. <https://doi.org/10.1080/010503999424761>.
- [36] Strada Nuova - Paris - Ensemble intercontemporain: 2020. <https://www.ensembleintercontemporain.com/fr/concert/nuova-strada-2020-09-03-20h30-paris>. Consulté le 2026-02-02.
- [37] Tardieu, J. 1958. *L'Espace et la flûte*. Gallimard.
- [38] Tarkos, C. 2009. *Le baroque*. Al Dante.
- [39] The Spectators' Odyssey - o dell'Inferno - Daniele Bartolini - National Arts Centre: 2021. <https://nac-cna.ca/en/creationfund/project/the-spectators-odyssey>. Consulté le 2026-02-02.
- [40] V F C - Réalisé par C.S. Roy: <https://www.cinematheque.qc.ca/fr/cinema/v-f-c/>. Consulté le 2026-02-02.
- [41] Vaggione, H. 2001. Composing Musical Spaces By Means of Decorrelation of Audio Signals. *Conference on Digital Audio Effects (DAFX-01)* (Limerick, Ireland, 2001).
- [42] Voong, T.M., da Costa, M. do V.M., Regener, M., Reuter, C. et Oehler, M. 2022. Suitability of Bone Conduction Headphones for Virtual Acoustic Environments. *AES International Audio for Virtual and Augmented Reality Conference*. (Redmond, USA, 2022).
- [43] Wallis, R. 2017. *The Analysis of Frequency Dependent Vertical Localisation Thresholds and the Perceptual Effects of Vertical Interchannel Crosstalk*. University of Huddersfield.
- [44] Yang, J., Barde, A. et Billingham, M. 2022. Audio Augmented Reality: A Systematic Review of Technologies, Applications, and Future Research Directions. *Journal of the Audio Engineering Society*, 70, 10 (nov. 2022), 788–809. <https://doi.org/10.17743/jaes.2022.0048>.